

DESPRE NATURA TOLERANȚEI ȘI VALOAREA EI ÎN PROCESUL DE CONȘTIINȚĂ

Drd. Daniel BÎRNEAȚĂ

Universitatea „Ovidius” din Constanța, Romania

daniel.birneata_vl@yahoo.com

ABSTRACT: On the nature of tolerance and its value in the process of consciousness.

The linguistic and historical sources of tolerance capture the essence of the concept that refers to the existence of a burden and at the same time a restraint. More specifically, tolerance is about what we do in such a way as not to harm others, either because of their values or their way of looking at values, as expressed in their behavior, way of life or speech, and how they appear to the tolerant person as being “wrong”, that is, dangerous, bad, immoral, unjust, useless, irrational, etc., or because what personally defines others, such as: skin color, gender, manners, physical appearance, physical disability, etc., appear to the tolerant person as repulsive or disgusting, which makes others considered inferior. It is a complicated description of a complex concept that requires specific clarifications, which is what we aim to shed light on in this study.

In this paper we have set out to explore different ways of understanding what the nature of conscientious objection, whether religious or non-religious, might mean. In doing so, we have concluded that the principle of tolerance can resolve the difficulties of other explanations and help to successfully describe the nature of conscientious objection. It provides the best description of both the state of mind and the behavior of authority, while being broad enough and yet precise enough to encompass all other explanations – however contradictory they may be.

Keywords: *tolerance, conscience, fairness, values, religion*

Origini lingvistice și istorice

Înainte de a argumenta cu privire la scutirea de conștiință ca toleranță, este necesară o înțelegere clară a naturii toleranței¹. Pentru a înțelege pe deplin

1 Deși unii autori susțin că trebuie făcută o distincție între toleranță (virtutea) și tolerare (actul de a tolera), eu voi folosi termenii fără discriminare.

semnificația unui concept, trebuie mai întâi să se examineze istoria și aspectele sale lingvistice. Aceasta nu înseamnă că originile lingvistice sau istorice ale unui concept determină întotdeauna sensul său actual. Totuși, în cazul nostru, se pare că originile istorice și lingvistice ale „toleranței” ajută la înțelegerea sensului său modern și la diferențierea acestuia de alte concepte precum pluralismul², indiferența și respectul.

Originile termenului „toleranță” sunt înrădăcinate în cuvântul latin *tolerabilis*, care înseamnă a purta sau a ridica un obiect. Atât *tolerantia*, cât și *tolerabilis* implică lingvistic existența unei poveri, inițial una fizică și ulterior una mentală.

Este comun să se considere războaiele religioase din Europa, din secolele al XVI-lea și al XVII-lea, drept originile istorice ale conceptului relativ modern de toleranță. Au trecut mai mult de o mie de ani de la poziția Fericitului Augustin privind intoleranța religioasă extremă³ până la apariția toleranței religioase creștine și, poate ironic, la punerea bazelor liberalismului secular, libertății de conștiință și libertății față de religie. Într-o dezvoltare aproape evolutivă, toleranța a fost aplicată mai întâi în sfera intra-creștină⁴, apoi în sfera inter-religioasă⁵ și, în cele din urmă, în sfera public-seculară⁶. Pe parcursul acestui drum, înțelegerea

2 Gelu Călina, „Despre relația dintre creștinism, credințele religioase și pluralitatea religioasă”, în *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, 12 (3), 2024, pp. 335-353 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14887657>

3 St. Augustine, „Epistle to Vicentius”, în Philip Schaff, *The Confessions and Letters of St. Augustine, with a Sketch of his Life and Work*, Christian Classics Ethereal Library, Grand Rapids, MI, 2004, p. 389.

4 Erasmus, „On Mending the Peace of the Church”, în J. P. Dolan, (ed), *The Essential Erasmus*, New American Library, New York, 1964, p. 327.

5 S. Castellio, *Concerning Heretics*, 1965, pp. 104–106, 121–135, 141–154, 169–183.

6 Eseul lui John St. Mill, *On Liberty*, Longman, Roberts, & Green Co., London, 1859, este considerat piatra de hotar a toleranței liberale moderne. Această scurtă trecere în revistă nu este exhaustivă și nu descrie evoluțiile în politicile oficiale. Scopul ei este doar acela de a contura, în linii generale, schimbările din scrierile și gândirea filosofică despre toleranță. Pentru a da un exemplu care nu se potrivește cu cronologia aproximativă a toleranței așa cum am descris-o mai sus, Biserica Catolică, înainte de Conciliul Vatican II, a învățat că, uneori, guvernele pot și trebuie să tolereze manifestările de credință necatolice; însă, în 1953, Papa Pius al XII-lea afirma că eroarea religioasă nu are „niciun drept obiectiv” nici măcar de a exista, cu atât mai puțin de a fi propagată public: Papa Pius XII, Adresă către juriștii italieni, *Ci Riesce*, 6 decembrie 1953. *Acta Apostolicae Sedis*, 45 (1953), p. 798. Abia în 1965, la Conciliul Vatican II, Biserica Catolică a declarat în mod oficial că „persoana umană are dreptul la libertate religioasă” și că acest drept „se

toleranței ca povară care se află pe umerii persoanei tolerante nu s-a schimbat.

Atât originile lingvistice, cât și cele istorice ale toleranței surprind esența conceptului, și anume existența unei poveri și a unei rețineri. Mai specific, toleranța trebuie înțeleasă ca a nu face rău altuia, deși persoana tolerantă consideră că are motive întemeiate să-i facă rău, fie pentru că (a) valorile celui alt sau modul lui de a echilibra valorile, așa cum se exprimă în comportamentul, modul de viață sau discursul său, par celui tolerant a fi „greșite”, adică periculoase, rele, imorale, nedrepte, inutile, iraționale ș.a.m.d., fie pentru că (b) caracteristicile personale ale celui alt (culoarea pielii, sexul, manierele, aspectul fizic, dizabilitatea fizică ș.a.m.d.) par persoanei tolerante a fi respingătoare sau dezgustătoare, ori aceste caracteristici implică inferioritatea celui alt în ochii celui tolerant⁷. Aceasta este o descriere complicată a unui concept complicat și se impun câteva clarificări.

Mai întâi, spunând că a fi tolerant înseamnă a nu face rău celui alt, mă refer la o definiție largă a răului sau a ofensei, care poate include orice atitudine negativă față de celălalt. Acest rău poate fi emoțional, mental, fizic sau economic și poate fi cauzat prin condamnarea celui alt, insultarea lui, punerea acestuia într-o situație inconfortabilă, evitarea prezenței lui, discriminarea lui ș.a.m.d. Deși J. Feinberg, de exemplu, numește unele dintre cele de mai sus „rele de un alt fel decât răul”⁸, cred că folosirea definiției largi de „rău” poate fi mai potrivită atunci când descriem natura toleranței.

În mod firesc, definirea „răului” este crucială pentru înțelegerea naturii toleranței, pentru identificarea celui intolerant și, probabil, și pentru stabilirea limitelor toleranței. Unii pot fi de acord, de exemplu, că nu ar trebui tolerate doar faptele sau discursurile dăunătoare, spre deosebire de

bazează pe însăși demnitatea persoanei umane, așa cum este cunoscută prin cuvântul revelat al lui Dumnezeu și prin însăși rațiunea”. Această declarație reflectă o percepție a toleranței ca drept al omului, deși în principal în cadrul sferei religioase.

7 J. Raz, *The Morality of Freedom*, Clarendon Press, Oxford, 1986, pp. 401–402: „De obicei, o persoană este tolerantă dacă și numai dacă își reprimă dorința de a provoca altuia un rău sau o suferință despre care crede că celălalt o merită (pentru o descriere mai complexă și detaliată a toleranței, vezi și p. 402).”

8 J. Feinberg, *The Moral Limits of the Criminal Law – Harm to Others*, Oxford University Press, Oxford, 1984, pp. 215–216.

„relele de alt fel decât răul”, dar fără un acord despre ce constituie rău, nu se poate ajunge la un acord real despre limitele toleranței. Lăsând deoparte întrebarea privind limitele toleranței, cred că comportamentul intolerant nu trebuie considerat ca atare doar atunci când este depășită o anumită linie cantitativă a atitudinii negative sau când este menținută o anumită formă specifică de atitudine negativă de către persoana intolerantă. Mai degrabă, comportamentul intolerant poate lua diverse forme și grade și este intolerant atâta timp cât constă în orice fel sau grad de atitudine negativă față de celălalt.

În al doilea rând, prima parte a descrierii de mai sus a toleranței, se referă la dezaprobare. A doua parte se referă la antipatii. Prin urmare, toleranța poate fi „bazată pe valori”, ceea ce este mai relevant atunci când vorbim despre scutirile de conștiință, dar poate fi și „bazată personal”⁹.

În al treilea rând, este destul de clar că toleranța poate fi starea de spirit sau comportamentul doar al celor care au o opinie negativă despre un altul ca atare sau despre valorile celui alt sau despre modul celui alt de a echilibra valori și motive. Prin urmare, indiferența și pluralismul, care nu implică reținere de la a face rău celui alt, nu pot fi înțelese ca toleranță, deși comportamentul pluralistului poate fi identic cu cel al tolerantului. Acest lucru este adevărat indiferent dacă cineva definește pluralismul în sens larg, afirmând, de exemplu, că „nu există un adevăr unic sau un set finit de bunuri; prin urmare, fiecare opinie și mod de viață ar trebui tratate cu același respect”, sau în sens restrâns, afirmând, de exemplu, că „există – sau poate exista – un adevăr; dar că pentru a-l găsi – dacă vom ajunge vreodată să-l găsim, sau pentru a ne examina constant credințele – fiecare opinie și mod de viață ar trebui tratate cu același respect”¹⁰. Acest punct merită menționat, deoarece ideea că toleranța poate fi înțeleasă ca pluralism sau indiferență a fost, și este încă, prea larg acceptată printre savanții de frunte care s-au ocupat de diverse chestiuni privind toleranța morală și politică.

9 S. Mendus, „My Brother’s Keeper: The Politics of Intolerance”, în *European Political Science Review*, June 2011, (201-227), p. 203.

10 R. Niebuhr, *The Children of Light and The Children of Darkness*, Charles Scribner’s Sons, New York, 1944, p. 130; T. Scanlon, „The Difficulty of Tolerance”, în *The Difficulty of Tolerance*, Cambridge University Press, Massachusetts, 2003, p. 192; B. Ackerman, *Social Justice in the Liberal State*, Yale University Press, New Haven, 1980, p. 162, 302; M. Walzer, *On Toleration*, Yale University Press, New Haven, Conn., 1997, pp. 10–11.

Atribute ale toleranței

Comportamentul tolerant poate fi rezultatul unor motive diferite¹¹. Persoane diferite pot fi tolerate în același fel, adică aplică același grad și mod de comportament tolerant, dar motivele pentru comportamentul lor pot varia. Putem identifica trei motive pentru toleranță sau trei tipuri de toleranță.

În primul rând, există toleranța ca drept – sau, mai exact, un drept la toleranță –, ceea ce înseamnă că o persoană are dreptul de a fi tolerată. În acest caz, persoana tolerantă suportă ceea ce este greșit sau respingător pentru că celălalt are dreptul să facă lucrul greșit sau pentru că celălalt are dreptul să nu fie vătămat în ciuda trăsăturilor sau manierei lui respingătoare. Fără a elabora acest punct, voi susține pe deplin opinia lui Raz conform căreia justificarea principală pentru acest tip de toleranță este autonomia¹². Alte justificări conexe ar putea fi demnitatea umană; libertatea de exprimare; libertatea religiei și a conștiinței; un drept la cultură, oricare cultură sau una specifică ș.a.m.d., toate în funcție de circumstanțe și în măsura în care promovează, protejează sau cel puțin nu dăunează autonomiei cuiva.¹³

Absența egalității din această listă nu este întâmplătoare. Există o relație interesantă între principiul egalității și cel al toleranței. Voi detalia acest punct atunci când voi discuta posibilitatea de a vedea scutirea de conștiință ca o modalitate de aplicare a principiului egalității.

Al doilea tip de toleranță este toleranța pragmatică. Aici, persoana tolerantă îl tolerează pe celălalt pentru că consideră că, în anumite circumstanțe, este în interesul său sau al societății să facă acest lucru.

Numeroase motive pot conduce la toleranța pragmatică. Persoana tolerantă poate considera că persecuția este prea costisitoare; că nu are suficientă putere pentru a reuși pe deplin în persecuția sa; că răul adus societății în ansamblu, ca rezultat al persecuției, va depăși răul cauzat de celălalt, răul intolerabil; că recunoașterea puterii statului de a nu tolera va duce la

11 Discuția aceasta face diferența între toleranța ca drept și toleranța pragmatică. În timp ce prima se referă la existența unui motiv pentru a tolera, cea de-a doua se referă la diversitatea motivelor ce pot exista de a tolera. Pentru a simplifica rămânem la motivele și rațiunile toleranței în general fără a face vreo distincție între ele.

12 J. Raz, „Autonomy, Toleration and the Harm Principle”, în R. Gavison, (ed.), *Issues in Contemporary Legal Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 1987, p. 313.

13 Ioan-Gheorghe Rotaru, „A look at how the concept of human rights has evolved over time”, *Journal For Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, Vol. 11 No. 2 (2023), pp.825-874. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10557901>.

abuzul acesteia; că constrângerea nu este eficientă în schimbarea valorilor sau credințelor intolerabile; că tolerarea minorității de astăzi crește șansa unei persoane de a fi tolerată dacă se va afla mâine într-o minoritate și așa mai departe. Caracteristica principală a toleranței pragmatice este natura ei contingentă. Totul este o chestiune de riscuri și oportunități într-un anumit timp și loc. Cu toate acestea, acest tip de toleranță nu trebuie luat ca fiind de la sine înțeles. Deși poate părea o a doua cea mai bună variantă pentru că este contingentă și pentru că nu este fundamentată pe drepturile omului, rezultatul ei este totuși pacea.

Al treilea tip de toleranță este toleranța din milă sau compasiune¹⁴. Cineva poate tolera limitările fizice sau mentale ale altor persoane doar pentru că este milostiv, deși le consideră respingătoare și ar dori să le evite prezența. Un funcționar autorizat poate acorda grațiere unui condamnat din cauza stării de sănătate a acestuia. Condamnatul nu are un drept la grațiere și este greu de găsit un motiv pragmatic care să o justifice. Mila, milostenia, milostivirea, compasiunea sunt explicații exacte ale acestui tip de toleranță.

Punând în față aceste motive diferite ale toleranței, trebuie remarcat că ideea conform căreia natura scutirii de conștiință este, înainte de toate, cea a toleranței, reconciliază orice dezacord care ar putea exista în privința vederii obiecției de conștiință ca un drept sau orice dezacord cu privire la limitele aceluși drept. Aceasta pentru că principiul toleranței cuprinde sau acoperă cazurile în care cineva are dreptul de a fi tolerat prin acordarea scutirii de conștiință, precum și cazurile în care nu există niciun drept, prin urmare autoritatea are libertatea de a alege dacă îl tolerează pe obiector din motive pragmatice sau din milă. Cu alte cuvinte, întrebarea dacă există un drept general de a primi scutire de conștiință este, în multe privințe, irelevantă pentru argumentul acestei lucrări, căci chiar dacă există un astfel de drept, el nu este de fapt nimic mai mult decât un drept de a fi tolerat.

Concluzie

În această lucrare ne-am propus să explorăm modurile diferite de înțelegere a ceea ce ar putea însemna natura scutirii de conștiință, fie ea religioasă sau non-religioasă. În acest sens, am ajuns la concluzia că principiul toleranței

14 J. Raz, „Autonomy, Toleration and the Harm Principle”, în R. Gavison, (ed.), *Issues in Contemporary Legal Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 1987, p. 402.

poate rezolva dificultățile altor explicații și ajută la descrierea cu succes a naturii scutirii de conștiință. El oferă cea mai bună descriere atât a stării de spirit, cât și a comportamentului autorității, fiind în același timp suficient de larg și totuși destul de precis pentru a cuprinde toate celelalte explicații – oricât de contradictorii ar fi acestea.

Fie că există sau nu un drept de a primi scutire de conștiință, fie că scutirea de conștiință este o chestiune de grație sau de discreție; fie că este un drept individual sau unul comunitar; fie că protejează sau nu drepturile minorităților; fie că reflectă sau nu respect egal, în toate aceste cazuri toleranța reușește să surprindă și să descrie natura scutirii de conștiință mai bine decât oricare alt principiu sau idee juridică, morală sau politică.

Argumentul conform căruia scutirea de conștiință ar trebui înțeleasă ca rezultat al toleranței nu este doar un argument conceptual, deși jurisprudența analitică, în general, și în acest caz în particular, are o valoare independentă. Este, de asemenea, un argument care ne conduce să discutăm cazurile corecte în care trebuie acordate scutiri de conștiință în termenii întrebării generale privind limitele toleranței și, mai specific, limitele toleranței obiectivelor față de respectarea legii atunci când acestea se bazează pe valori religioase sau seculare.

Bibliografie:

- ACKERMAN, B., *Social Justice in the Liberal State*, Yale University Press, New Haven, 1980.
- CĂLINA, Gelu, „Despre relația dintre creștinism, credințele religioase și pluralitatea religioasă”, în *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, 12 (3), 2024, pp. 335-353 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14887657>
- DOLAN, J. P., (ed.), *The Essential Erasmus*, New American Library, New York, 1964.
- FEINBERG, J., *The Moral Limits of the Criminal Law – Harm to Others*, Oxford University Press, Oxford, 1984.
- MENDUS, S., „My Brother’s Keeper: The Politics of Intolerance”, în *European Political Science Review*, June 2011, pp. 201-227.
- MILL, John Stuart, *On Liberty*, Longman, Roberts, & Green Co., London, 1859.

- ✦ NEHUSHTAN, Yossi, „Secular and religious conscientious exemptions: between tolerance and equality”, în Peter Cane, Carolyn Evans and Zoë Robinson, (eds.), *Law and Religion in Theoretical and Historical Context*, Cambridge University Press, New York, 2008, pp. 243-267.
- ✦ NIEBUHR, R., *The Children of Light and The Children of Darkness*, Charles Scribner's Sons, New York, 1944.
- ✦ RAZ, J., „Autonomy, Toleration and the Harm Principle”, in R Gavison, (ed), *Issues in Contemporary Legal Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 1987.
- ✦ RAZ, J., *The Morality of Freedom*, Clarendon Press, Oxford, 1986.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “A look at how the concept of human rights has evolved over time”, *Journal For Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, Vol. 11 No. 2 (2023), pp.825-874. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10557901>.
- ✦ CASTELLIO, S., *Concerning Heretics*, Octagon Books, 1965.
- ✦ SCANLON, T., „The Difficulty of Tolerance”, in *The Difficulty of Tolerance*, Cambridge University Press, Massachusetts, 2003.
- ✦ SCHAFF, Philip, *The Confessions and Letters of St. Augustine, with a Sketch of his Life and Work*, Christian Classics Ethereal Library, Grand Rapids, MI, 2004.
- ✦ WALZER, M., *On Toleration*, Yale University Press, New Haven, Conn., 1997.